

12. Shafirkin A.V., Vasin A.L., Shtemberg A. S. The generalized logarithmic indicator for the characteristic of adaptation, definition of degree of a strain of regulatory systems at long action of extreme factors of the environment // *Aviakosmicheskaya i ehkologicheskaya medicina*. 2013; 47(6):3–10. (in Russian).

Сведения об авторах

Мызников Игорь Леонидович, к.м.н., с.н.с. ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», 191167, СПб, Обводного канала набережная, д. 29, e-mail: myznikov@nm.ru, тел.: 8-952-668-98-60;

Токарев Алексей Юрьевич, н.с. ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: tokalexej@gmail.com;

Аскерко Нина Владимировна, м.н.с. ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: ninaaskerko@mail.ru;

Лункин Александр Николаевич, старший лаборант-исследователь ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: helga76621110@mail.ru;

Кабанов Михаил Владимирович, н.с. ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: palidum@yandex.ru;

Шапошник Виктор Всеволодович, н.с. ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: shappp@bk.ru;

Архипенко Евгения Анатольевна, м.н.с., ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: gestik2009@yandex.ru;

Лавникевич Дмитрий Михайлович, м.н.с., ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», СПб, e-mail: dim_206@list.ru;

Кисина (Шереверова) Анастасия Александровна, аспирантка, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10., e-mail: shereverovanastia@gmail.com.

© Коллектив авторов, 2018 г.

УДК 616 317-007

doi: 10.5281/zenodo.1296778

И.В. Семенцов, С.А. Гончаренко

ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРИЕСА ЗУБОВ СРЕДИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

1477 Военно-морской клинический госпиталь, Владивосток

По данным литературы имеется высокая нуждаемость в санации полости рта среди военнослужащих (в том числе поступающих на военную службу по контракту) как в России, так и за рубежом. С целью изучения основных эпидемиологических показателей кариеса у лиц, поступающих на военную службу по контракту проведено исследование распространения этой патологии среди лиц, поступающих на военную службу по контракту для замещения сержантских (старшинских) и рядовых должностей на одном из соединений. Нуждаемость в протезировании зубов у данной категории военнослужащих выше на 12,87% чем у военнослужащих по призыву (с учетом военнослужащих, которым необходимо выполнить удаление зубов с последующим ортопедическим лечением – выше на 22,37%).

Ключевые слова: военнослужащие, кариес, служба по контракту.

Для цитирования: Семенцов И.В., Гончаров С.А. Основные эпидемиологические показатели кариеса зубов среди лиц, поступающих на военную службу по контракту // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 2(74): 38–43. DOI: 10.5281/zenodo.1296778

Для корреспонденции: Семенцов И.В., e-mail: sementcov@mail.ru

Поступила 19.09.17

I.V. Sementsov, S.A. Goncharenko

THE MAIN EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS OF TOOTH CARIES WITH THE PERSONS WHO COME TO THE MILITARY SERVICE BY THE CONTRACT

1477 of the Naval Clinical Hospital, Vladivostok, Russia

According to the literature, there is a high need for sanitation of the oral cavity among servicemen (including those entering the military service under the contract) both in Russia and abroad. In order to study the main epidemiological indicators of caries, the study of the spread of this pathology among persons entering the military service under the contract to replace sergeant (foreman) and rank-and-file positions on one of the connections has been carried out for persons entering the military service under contract. The need for dental prosthetics in this category of servicemen is higher by 12.87% than that of conscripts (considering military men who need to perform tooth extraction with subsequent orthopedic treatment – higher by 22.37%).

Key words: servicemen, caries, contractual service.

For citation: Sementsov I.V., Goncharenko S.A. The main epidemiological indicators of dental caries among people entering the military service under the contract // *Health. Medical ecology. The science.* 2018; 2 (74): 38–43. DOI: 10.5281/zenodo.1296778

For correspondence: Sementsov I.V., e-mail: sementsov@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 19.09.17

Accepted 23.04.18

Введение

Важнейшим направлением деятельности Министерства обороны РФ является дальнейшее совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил, замещение рядовых и сержантских должностей военнослужащими по контракту.

Анализ литературы показывает высокую распространенность кариеса и нуждаемость в санации полости рта среди военнослужащих (в том числе поступающих на военную службу по контракту) как в России, так и за рубежом.

Так, среди лиц призывного возраста в ВС РФ – распространенность кариеса зубов составляет 97,34%, интенсивность кариеса зубов – $7,72 \pm 0,16\%$; распространенность признаков заболеваний пародонта – 86,53% и нуждаемость в зубном протезировании – 35,63%. В среднем у одного военнослужащего из числа молодого пополнения имеется $2,58 \pm 0,08$ зуба с неосложненным кариесом, а также $0,75 \pm 0,05$ зубов с осложненным кариесом, подлежащих лечению и $0,34 \pm 0,03$ зуба, подлежащих удалению [5].

Среднее значение индекса КПУ (интенсивности кариозного процесса) среди 505 лиц призывного возраста в Хорватии составляет 7,32 [1]. В ходе исследования 685 военнослужащих израильской армии в возрасте 18–19 лет индекс КПУ составил $6,09 \pm 5,29$, нуждалось в санации полости рта 61,3% [4].

У 300 лиц призывного возраста малазийской армии распространенность кариеса составила 96%,

индекс КПУ – $8,0 \pm 5,5$. Нуждалось в удалении зубов – 36,7%, в протезировании – 45,3% [3].

В ходе обследования 432 военнослужащих по контракту в вооруженных силах Великобритании индекс КПУ составил 2,59 (2,08, 3,09) в британской армии, в королевском флоте – 1,93 (1,49, 2,39 $p < 0.01$), в ВВС – 1,26 (0,98, 1,53 $p < 0.001$) [2].

Учитывая, что средний возраст лиц, поступающих на военную службу по контракту выше, чем у поступающих на военную службу по призыву, следует ожидать и изменение нуждаемости в стоматологической помощи у данной категории военнослужащих. Таким образом, существует необходимость в изучении основных эпидемиологических показателей кариеса у лиц, поступающих на военную службу по контракту.

Цель исследования: оценить эпидемиологические показатели кариеса зубов среди лиц, поступающих на службу по контракту в одно из соединений ВС.

Материалы и методы исследования

Нами были осмотрены 338 военнослужащих, проходивших военно-врачебную комиссию (ВВК) в 1477 Военно-морском клиническом госпитале (ВМКГ), поступающих на военную службу по контракту для замещения сержантских (старшинских) и рядовых должностей, в период с 01.12.2013 г. по 27.10.2015 г. Из них, 312 мужчин в возрасте от 19 до 42 лет и 26 женщин в возрасте от 20 до 36 лет (рис. 1).

Рис. 1. Распределение обследованных военнослужащих по возрасту

Военнослужащие проходили ВВК для определения годности к военной службе в береговых частях, к службе в плавсоставе на надводных кораблях и подводных лодках, для определения годности к службе в морской пехоте. Все обследуемые военнослужащие представлены одной возрастной группой, где средний возраст от 23 до 26 лет.

Данные осмотра полости рта у военнослужащих фиксировались в разработанной нами «медицинской карте осмотра полости рта». Изучалось количество зубов, поражённых кариозным процессом, из них - количество зубов, имеющих показания к удалению; количество пломбированных зубов; количество отсутствующих зубов, в том числе, не замещённых несъёмными зубными протезами. Исследуемые показатели вносились в электронную таблицу Microsoft Excel, для последующей обработки в статистической программе «R».

БЧ - в береговых частях, МП - в морской пехоте, НК - на надводных кораблях, ПЛ - на подводных лодках

Рис. 2. Распространённость кариеса зубов у обследованных военнослужащих

Интенсивность кариозного процесса оценивалась по индексу КПУ. Индекс КПУ (з) – сумма кариозных («К»), пломбированных («П») и удалённых («У») зубов у одного обследованного.

Индекс КПУ среди всех обследуемых военнослужащих, составил $5,7 \pm 4,1$. Индекс КПУ среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в береговых частях ТОФ – $6,3 \pm 4,4$. Индекс КПУ среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях, составил $5,5 \pm 4,0$, на подводных лодках – $6,3 \pm 4,1$. Индекс КПУ среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – $5,5 \pm 4,1$ (рис. 3).

Среди осмотренных военнослужащих нуждалось в санации полости рта 109 человек. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в береговых частях – 20 человек.

Результаты исследования

Нами изучалось распространённость кариеса зубов у обследуемых военнослужащих, оценивалась как отношение количества лиц, имеющих хотя бы один из признаков проявления кариеса зубов (кариозные, пломбированные или удалённые зубы), к общему числу обследованных, выраженное в процентах.

Так, среди всех обследуемых военнослужащих, распространённость кариеса зубов составила 92,0%. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в береговых частях – 97,2%. Данный показатель среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях, составил 90,7%, на подводных лодках – 92,3%. Распространённость кариеса зубов среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – 90,3% (рис. 2).

Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях, нуждалось в санации полости рта 53 человек, на подводных лодках – 6 человек. Нуждалось в санации полости рта среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – 30 человек.

Среднее количество зубов, подлежащих лечению, среди обследуемых военнослужащих, нуждающихся в санации полости рта, составило $1,8 \pm 1,4$. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в береговых частях – $2,0 \pm 1,0$. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях, составило $1,7 \pm 1,2$, на подводных лодках – $1,0 \pm 0,2$. Среднее количество зубов, подлежащих лечению, среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – $1,9 \pm 1,2$ (рис. 4).

Рис. 3. Интенсивность кариозного процесса у обследованных военнослужащих (по индексу КПУ)

Рис. 4. Среднее количество зубов, подлежащих лечению у обследованных военнослужащих

Среди осмотренных военнослужащих нуждалось в удалении зубов 81 человек. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе – 13 человек. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях, нуждалось в удалении зубов 42 человека, на подводных лодках – 4 человека. Нуждалось в удалении зубов среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – 22 человека.

Среднее количество зубов, подлежащих удалению, среди обследуемых военнослужащих, нуждающихся в санации полости рта, составило $2,4 \pm 2,0$. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе – $3,0 \pm 2,5$. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе

на надводных кораблях, составило $2,4 \pm 2,2$, на подводных лодках – $2,0 \pm 1,4$. Среднее количество зубов, подлежащих удалению, среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – $2,1 \pm 1,4$ (рис. 5).

Среди осмотренных военнослужащих нуждалось в протезировании зубов 164 человека. Очевидно, что после удаления зубов, нуждаемость в протезировании будет выше. Учитывая военнослужащих, которым необходимо выполнить удаление зубов с последующим ортопедическим лечением, нуждалось в протезировании зубов 196 человек. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в береговых частях соединения – 37 человек, учитывая военнослужащих, которым необходимо выполнить удаление зубов с последующим ортопедическим лечением – 41 человек.

Рис. 5. Среднее количество зубов, подлежащих удалению у обследуемых военнослужащих

Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях, нуждалось в протезировании зубов 76 человек, на подводных лодках – 3 человека; учитывая военнослужащих, которым необходимо выполнить удаление зубов с последующим ортопедическим лечением – 95 человек и 6 человек, соответственно. Нуждалось в протезировании зубов среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – 48 человек; учитывая военнослужащих, которым необходимо выполнить удаление зубов с последующим ортопедическим лечением – 54 человек.

Мы исследовали среднее количество отсутствующих зубов, необходимых заместить зубными протезами (в том числе зубов, подлежащих удалению).

Так, среди всех обследуемых военнослужащих, нуждающихся в протезировании зубов, данный показатель составил $2,0 \pm 1,4$. Среди нуждающихся военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе – $2,3 \pm 1,9$. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в плавсоставе на надводных кораблях – $2,0 \pm 1,4$, на подводных лодках – $1,7 \pm 1,1$. Среди военнослужащих, проходящих ВВК для определения годности к военной службе в морской пехоте – $1,9 \pm 0,9$.

Выводы и обсуждение полученных результатов

Проведённое исследование показывает, что основные показатели распространённости и интенсивности кариозного процесса среди лиц, поступающих на военную службу по контракту для замещения сержантских (старшинских) и рядовых должностей, со-

Рис. 6. Среднее количество отсутствующих зубов, необходимых заместить зубными протезами (в том числе зубов, подлежащих удалению)

ответствуют показателям, описанным в литературе, как в России, так и за рубежом. Однако, нуждаемость в протезировании зубов у данной категории военнослужащих выше на 12,87% чем у военнослужащих по призыву (учитывая военнослужащих, которым необходимо выполнить удаление зубов с последующим ортопедическим лечением – выше на 22,37%).

Полученные данные в нашем исследовании, возможно использовать при планировании санации полости рта военнослужащих по контракту, замещающих сержантские (старшинские) и рядовые должности, в условиях увеличения численности данного контингента в ВС РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сливкин А.А. Изучение стоматологической заболеваемости военнослужащих по призыву, вновь

прибывших в воинскую часть: «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 2013.

2. Badel T., Pavicin I.S., Carek A.J., Segović S. Dental caries experience and tobacco use in 19-year-old Croatian army recruits. *Coll Antropol.* 2014; 38(2): 671–675.

3. Elmer T.B., Langford J., McCormick R., Morris A.J. Is there a differential in the dental health of new recruits to the British Armed Forces? A pilot study. *Br Dent J.* 2011; 211(9): E18.

4. Jasmin B., Jaafar N. Dental health status and treatment needs in the infantry regiment of the Malaysian Territorial Army. *Asia Pac J Public Health.* 2011; 23(2):203–208.

5. Shenkman A., Levin L. Dental caries status and derived treatment needs among young Israeli adults--a clinical and radiographic study. *Refuat Hapeh Vehashinayim* 2007; 24(3): 12.

Сведения об авторах

Семенцов И.В. – старший ординатор стоматологического отделения 1477 ВМКГ МО РФ, Владивосток, ул. Ивановская, 4;

Гончаренко С.А. – заведующий стоматологическим отделением 1477 ВМКГ МО РФ, Владивосток, ул. Ивановская, 4.